

OCHRONA GRANIC PAŃSTWOWYCH II RZECZPOSPOLITEJ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM (1921-1939)

Kotsan Roman

doktor nauk politycznych, docent Katedry Stosunków Międzynarodowych
i Studiów Regionalnych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego
imienia Łesi Ukrainki, Łuck, Ukraina
ntrel-region.dep@eenu.edu.ua

Adnotacja. Przeanalizowano zagadnienia dotyczące terytorium państwowego oraz kształtowania granic II Rzeczypospolitej. Przeanalizowano przyczyny opracowania dwóch modeli ochrony granic Polski: cywilny i wojskowy. Zbadano osobliwości kształtowania oraz instytucjonalnego zabezpieczenia wojskowego modelu ochrony granic Polski w okresie międzywojennym. Przeanalizowano obowiązki oraz funkcjonowanie instytucji zajmujących się ochroną granic II Rzeczypospolitej: bataliony celne, wartę przygraniczną, policję państwową, Korpus Ochrony Pogranicza. Wyodrębniono pozytywne doświadczenie instytucjonalnego zabezpieczenia i funkcjonowania wojskowego systemu ochrony granic Polski w okresie międzywojennym. Postawiono nacisk na możliwości wykorzystania pozytywnego doświadczenia ochrony granic Polski okresu międzywojennego przez współczesne państwo.

Słowa kluczowe: granica państwowa, ochrona granic, model, wojskowy system ochrony granic, instytucje, II Rzeczpospolita

THE SECOND RZECZPOSPOLITA POLSKA (POLISH COMMONWEALTH) STATE BORDERS' GUARD IN THE INTERWAR PERIOD (1921–1939)

Restoration of the state territory and formation of the borders of the Second Rzeczpospolita Polska (Polish Commonwealth) are considered. The reasons for developing of two models of border protection - civil and military in Poland are analyzed. The peculiarities of formation and military model's institutional support of Poland's border protection in the interwar period are explored. The duties and functioning of such institutions for the border protection of the Second Rzeczpospolita Polska (Polish Commonwealth) as customs battalions, border guards, state police, and the Corps of border guard are analyzed. The positive experience of institutional support and functioning of the military system of Poland's border guard in the interwar period is distinguished. The possibility of using positive interwar period experience for protecting the borders in Poland by modern states is emphasized.

Key words: state border; border protection; model; military system of border protection; institutions; Second Rzeczpospolita Polska (Polish Commonwealth, Polish Republic).

ОХОРОНА ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1921–1939 РОКИ)

Анотація. Розглянуто питання відновлення державної території та формування кордонів Другої Речі Посполитої. Проаналізовано причини розробки двох моделей охорони кордонів Польщі: цивільної та військової. Досліджено особливості формування та інституційного забезпечення військової моделі охорони кордонів Польщі у міжвоєнний період. Проаналізовано обов'язки та функціонування таких інституцій з охорони кордону Другої Речі Посполитої: митних батальйонів, прикордонної варті, державної поліції, Корпусу охорони прикордоння. Виокремлено позитивний досвід інституційного забезпечення та функціонування військової системи охорони кордонів Польщі у міжвоєнний період. Наголошено на можливості використання позитивного досвіду охорони кордонів Польщі міжвоєнного періоду сучасними державами.

Ключові слова: державний кордон, охорона кордону, модель, військова система охорони кордону, інституції, Друга Річ Посполита (Польська Республіка).

Постановка наукової проблеми та її значення. Кордони завжди були і нині залишаються запорукою державної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності. Кордони як рубезі між політичними інститутами та державними утвореннями, а також як зона взаємовпливів, комунікацій, взаємодії (ідеологічної, політичної, економічної) викликають зростаючий інтерес з боку політологів, істориків, юристів, географів. Актуальність дослідження питань кордонної проблематики посилюється політичними процесами, які відбуваються на кордонах та у прикордонних територіях сучасних держав в умовах посилення інтеграції й глобалізації з одного боку, а з іншого – в умовах зростання агресії, посягань на територіальну цілісність. Це вимагає поглибленого осмислення питань охорони й функціонування кордонів як сучасних держав, так і вивчення досвіду охорони державних рубезів у минулому. Оскільки Друга Річ Посполита для охорони своїх кордонів розробила різні моделі охорони й забезпечила відповідно до їх потреб та національних інтересів інституційне підґрунтя, її досвід у цих питаннях може бути цінним для сучасних держав загалом, а для України зокрема в плані розробки моделей охорони кордонів.

Аналіз досліджень цієї проблеми. До проблематики охорони кордонів Другої Речі Посполитої зверталось багато польських дослідників, серед яких зазначимо Л. Беднарека (*Bednarek L., 1998, p. 35–40*), Г. Лукомського (*Łukomski G., 1998, p. 27-34*), К. Калачинського, В. Плучинського. Роль державних інституцій у справі охорони кордону вивчали Г. Домінічак (*Dominiczak H., 1992, p. 287*), М. Яблоновський (*Jablonowski M., 2005, p. 43-62*). Серед українських науковців до вказаної проблематики загалом, а зокрема до питань функціонування та інституційного забезпечення охорони кордонів Польщі міжвоєнного періоду звертались Л. Бортник (*Bortnyk L., 2015, p. 21*), О. Разиграєв (*Razyhraiev O., 2012, p. 444*). Певні наукові розвідки такого плану є і в ряді наших публікацій (*Kotsan R., 2017, p. 13-15; Kotsan R., 2016, p. 27-42*). Не дивлячись на значну зацікавленість науковців до питань охорони державних кордонів Польщі міжвоєнної доби узагальнення потребують питання досвіду й позитивних напрацювань у справі охорони кордонів.

Мета й завдання дослідження. Метою роботи є вивчення й узагальнення досвіду з охорони державних кордонів Другої Речі Посполитої у 1921- 1939 рр. Для досягнення мети були поставлені такі завдання: проаналізувати моделі охорони державних кордонів Польщі у міжвоєнний період; охарактеризувати військову модель охорони східного кордону Другої Речі Посполитої; дослідити діяльність інституцій з охорони державного кордону вказаної держави; виокремити позитивний досвід Польщі у справі охорони державних кордонів у 1921-1939 рр.

Виклад основного матеріалу. Закінчення Першої світової війни і формування Версальського-Вашингтонської системи договорів привели до кардинальних змін у системі міжнародних відносин. Утворились нові держави, серед яких була й Польща. Її поява стала однією з найбільших геополітичних подій початку ХХ ст. Проголошення незалежності Польської держави обумовило здобуття нею вагомого місця у системі міжнародних відносин Центрально-

Східної Європи та впливу на історичні процеси на європейському континенті в умовах міжвоєнного часу.

Однією з найважливіших державотворчих акцій стало запровадження атрибутів державності. Важливим кроком на цьому шляху було визначення кордонів Польської Республіки (ПР) та їх захист, для чого було розроблено дві моделі охорони кордонів: цивільну і військову. Цивільна модель охорони кордону була передбачена для західного, північного і південного кордонів, а військова модель розроблялась для східного кордону. Існування військової моделі охорони кордону пояснювалося тим, що ділянка кордону між ПР та Радянською Україною (УСРР) і Росією (РРСФР) була лінією політичного й ідеологічного відмежування, оскільки розділяла дві відмінні політики-економічні системи (капіталістичну і соціалістичну). У зв'язку з цим східний кордон Польщі був особливим нестійким, конфліктогенним, носив яскраві ознаки політичності, що в подальшому вплинуло на його охорону, інституційне забезпечення й функціонування, яке ми намагатимемося прослідкувати нижче.

Ще з 1918 р. разом із формуванням державних структур розпочалася робота зі створення перших прикордонних підрозділів ПР. Після закінчення восени 1920 р. протистояння між польською та радянською арміями полякам деякий час доводилося здійснювати розмежування між зоною колишніх воєнних дій та рештою території власної держави. Для цього ухвалою від 06.11.1920 р. було створено спеціальну структуру – так званий Кордон Міністерства внутрішніх справ, який охоронявся військовими підрозділами – етаповими батальйонами, а на пунктах пропуску – поліцією та військовою жандармерією. Цей кордон мав функціонувати до часу досягнення певної стабільності на східних теренах Польщі. Оскільки ситуація безпеки в певній мірі покращилася, вже у другій половині січня 1921 р. Кордон МВС був ліквідований. На його місці створено Кордон Головного командування Війська Польського, який проходив по крайній межі так званої нейтральної смуги за 15 км від демаркаційної лінії, встановленої умовами перемир'я (*Dominiczak H., 1992, p. 239*).

У травні 1921 р. був створений Генеральний штаб Війська Польського (ГШ ВП), а вищезгаданий Кордон Головного командування ВП трансформувалася у Військовий кордон колишнього східного фронту.

3 весни 1921 р. відбувається пошук найбільш дієвих інституцій в охороні східного рубежу Другої Речі Посполитої. Спочатку цю функцію здійснюють митні батальйони (1921–1922 рр.). Протягом 1922–1923 рр. охорона кордону доручена прикордонній варті. Органи державної поліції здійснювали цю функцію у 1923–1924 рр. Найдовший період – 1924–1939 рр. припадає на Корпус охорони прикордоння.

Діяльність митних батальйонів регулювалася Інструкцією Головного митного управління при Міністерстві фінансів від 03.09.1921 р. Вона передбачала спільну роботу митників, цивільної влади та поліції. Серед основних завдань відмітимо: попередження нелегальних порушень лінії кордону, боротьбу із контрабандою, ревізію будівель у населених пунктах прикордоння.

29.05.1922 р. відбулася чергова реорганізація системи охорони східного кордону. Головна команда митних батальйонів була вилучена зі структур Міністерства фінансів і передана у підпорядкування Міністерства внутрішніх справ. Розпорядженням від 01.09.1922 р. (*Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie*.

Zespól 177. Sygn. 541.243, k. 2), митні батальйони були реорганізовані у прикордонну варту. Прикордонній варті, як і попередньому формуванню, мали надавати допомогу підрозділи державної поліції. Функціонування прикордонної варти було ефективніше, ніж митних батальйонів, проте польська влада вдалася до чергового реформування прикордонної служби на східному кордоні. Однією із причин такої реорганізації вважаємо бажання Польщі щодо зміцнення державного кордону на випадок збройного конфлікту з СРСР. Військова рада Другої Речі Посполитої доручила охорону кордону державній поліції. Це рішення підтримали керівники східних адміністративних одиниць Польщі.

До функціональних обов'язків державної поліції у межах охорони кордону належали: контроль за прикордонним рухом осіб; недопущення нелегального перетину кордону та нелегального перевезення товарів; переслідування та затримання контрабандистів, а також їх допровадження до певних органів з метою застосування адміністративних чи кримінальних заходів; нагляд за будівництвом у межах прикордонної смуги тощо. Крім того, в обов'язки цього органу з перших місяців його роботи входило інформування МВС про поточну ситуацію у краї (*Razyhraiev O., 2012, p. 444*).

Не дивлячись на вжиті трансформаційні заходи державна поліція не виправдала покладених на неї функцій з охорони кордону. У таких умовах польська влада була змушена ухвалити рішення про створення спеціальної військової структури для охорони східного кордону.

12.09.1924 р. Міністерство військових справ видало наказ щодо створення Корпусу охорони прикордоння–КОП (*Korpus Ochrony Pogranicza – KOP*) (*Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie. Zespól 177. Sygn. 541.243., k. 43*). Увесь перелік обов'язків КОП було викладено у «Тимчасовій інструкції прикордонної служби КОП» від 17 вересня 1924 р. (*Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie. Zespól 177. Sygn. 541.1061, 84 k.*).

До функціональних завдань КОП належало: недопущення нелегального перетину кордону; боротьба із нелегальним перевезенням та контрабандою товарів через кордон; охорона державних знаків; співпраця із військовими частинами і місцевою адміністрацією у сфері забезпечення обороноздатності Польщі; зміцнення польського елемента у східних воєводствах держави. Згодом до цих завдань додалися питання розвідки й контррозвідки. У вересні 1924 р. було розроблено «Проект організації розвідувальної служби Корпусу охорони прикордоння» (*Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie. Zespól 177. Sygn. 541.1070, 35 k.*). Відповідно до цього документу було створено Розвідувальний реферат – центральний орган розвідки. Ця служба підлягала Департаменту безпеки МВС та відділу II ГШ ВП. До першочергових завдань розвідки КОП належали: 1) здійснення розвідувальної діяльності на терені службової відповідальності КОП; 2) реалізація контррозвідувальної діяльності; 3) розпізнавання протиправної роботи прикордонних служб сусідніх держав; 4) боротьба із ворожою політичною діяльністю сусідніх держав на терені службової відповідальності КОП та в самих його підрозділах (*Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie. Zespól 177. Sygn. 541.1070, k. 11*).

15.07.1929 р. відбулася реорганізація розвідки КОП (*Centralne Archiwum Wojskowe. Kolekcja akt rosyjskich. Zespól 1125.70, k. 2*). Центральним органом цієї структури став Самостійний розвідувальний реферат, що складався із підрозділів

навчання і нагляду та контрабанди і військової таємниці. Крім того, до складу розвідки КОП входили: інформаційні підрозділи бригад; інформаційні підрозділи полків; офіцери інформації батальйонів КОП; розвідувальні представництва. Кожне розвідпредставництво зобов'язувалося здійснювати підготовку відповідних звітів, предметом яких були такі питання: стан безпеки; охорона військової таємниці; політичні вподобання та настрої населення; оперативний моніторинг терену; стан співпраці із цивільними органами безпеки.

У 1937 р. та пізніше у 1939 р. було прийнято рішення про зміну структури КОП, що було продиктовано реформою системи охорони східних та північно-східних державних рубежів. Причиною цього стало зростання загрози з боку Німеччини, антидержавних настроїв на східному прикордонні серед національних меншин, насамперед, українців.

Така реорганізація цієї інституції пристосувала його до ведення бойових дій, проте призвела до погіршення ефективності охорони кордону.

Висновки і перспективи подальших досліджень.

У цілому в інституційному забезпеченні та охороні східного кордону Другої Речі Посполитої нами виявлені деякі тенденції: намагання Польщі перетворити кордон на щільну завісу бар'єр у міжнародній взаємодії; намагання контролювати та впливати на ситуацію в прикордонних регіонах; значна «політизація» справи охорони кордону; постійні спроби реорганізації та удосконалення структури інституцій з охорони кордону; посилення жорстокості форм і методів роботи інституцій з охорони і функціонування кордону. Досліджені нами політичні особливості формування східного кордону Польщі дозволили виявити й виокремити деякі позитивні складові його інституційно-правового забезпечення; існування двох систем, а відповідно й двох моделей охорони державного кордону (цивільної, яка була передбачена для західного, південного та морського кордону, та військової, існування якої було спричинене незалежністю сусідів Польщі до різних політико-економічних формацій); постійне удосконалення нормативно-правової бази у справі охорони кордону у відповідності з загрозами, ризиками і викликами, спричиненими різноманітними видами діяльності країни-сусіда; створення та функціонування спеціалізованих підрозділів у складі інституцій з охорони кордону, зокрема стосовно розвідувальної та контррозвідувальної діяльності, контрпровокаційної і контрпідривної роботи; налагодження співробітництва у справі охорони кордону.

Ці позитивні напрацювання з охорони кордону Другої Речі Посполитої можна використати для розробки сучасних моделей охорони кордонів держав та їх інституційного забезпечення.

Література:

1. Bortnyk L. V. Korpus okhorony prykordonnia na Volyni u 1924–1939 rr. [Tekst] : avtoref. dys. ... kand. ist. nauk : 07.00.01 / Bortnyk Liena Valeriivna; Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky. – Lutsk, 2015. – 21 s. http://shron.chtyvo.org.ua/Bortnyk_Liena/Korpus_okhorony_prykordonnia_na_Volyni_u_19241939_rr.pdf
2. Kotsan R.I. Modeli okhorony ukrainsko-polskoho kordonu: retrospektyva, suchasnist i perspektyva / R.I. Kotsan// Ukrainsko-polske partnerstvo: sohodennia ta perspektyvy: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Lutsk-Svitiaz, 26-27 cherv. 2017 r.) / za red. V. Y Lazhnika, S. V. Fedoniuka. Lutsk: Vezha-Druk, 2017. S. 13–15.

3. Kotsan R.I. Polsko-radianskyi kordon u 1921–1939 rokakh: formuvannia instytutsiino-pravovoho zabezpechennia z boku Polshchi / R.I. Kotsan // Ukraina – Polska: Doświadczenia oraz perspektywy strategicznego partnerstwa, Tom 1, R. Kordonski, O. Kordonsa (red.), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwow-Olsztyn, 2016. S. 27–42.
4. Razyhraiev O. V. Polska derzhavna politsiia na Volyni u 1919–1926 rokakh: monohr. – Vyd. 2-he, vypravl. i dopovn. / Oleh Volodymyrovych Razyhraiev. – Lutsk : Volynski starozhytnosti, 2012. – 444 s.
5. Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie. Zespół 161. Komenda Główna Straży Granicznej Sygn. 915.230. Rozkaz Głównej Komendy Straży Granicznej l.dz. 7500/Tj./ III z dn. 1.IX.1922, 9 k.
6. Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie. Zespół 177. Dowództwo Korpusu Ochrony Pogranicza. Sygn. 541.243. Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych gen. dyw. Władysława Sikorskiego w sprawie organizacji KOP z dnia 17 września 1924 r., 43 k.
7. Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie. Zespół 177. Dowództwo Korpusu Ochrony Pogranicza. Sygn. 541.1061. Organizacja Koprusu Ochrony Pogranicza, Warszawa, 17 września 1924 r., 84 k.
8. Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie. Zespół 177. Dowództwo Korpusu Ochrony Pogranicza. Sygn. 541.1070. Projekt organizacji służby wywiadowczej w KOP, Sztab Generalny, Oddział II, 3114/II.Inf.C., 3 luty 1925 r., 35 k.
9. Bednarek L. Organizacja i dyslokacja Korpusu Ochrony Pogranicza w 1938 r. / Leszek Bednarek // Z dziejów polskich formacji granicznych 1918–1939. Studia i materiały. T. 1. / Red. nauk. B. Polak. – Koszalin : Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Grancznej, 1998. – S. 35–40.
10. Centralne Archiwum Wojskowe. Kolekcja akt rosyjskich. Zespół 1125.70. Korpus Ochrony Pogranicza Sygn. VIII.800.70.15. Organizacja służby wywiadowczej KOP, 36 k.
11. Dominiczak H. Granica wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919–1939 / Henryk Dominiczak. – Warszawa : PWN, 1992. – 287 s.
12. Jabłonowski M. KOP – formacja ochrony granicy wschodniej Drugiej Rzeczypospolitej (1924–1939) / Marek Jabłonowski // Granice Rzeczypospolitej Polskiej (na przestrzeni dziejow). – Warszawa : Commandor, 2005. – S. 43–62.
13. Łukomski G. Wybrane problemy związane z obroną granic II Rzezypospolitej. Geneza i organizacja Straży Granicznej i Korpusu Ochrony Pogranicza / Grzegorz Łukomski // Z dziejów polskich formacji granicznych 1918–1939. Studia i materiały. T. 1. / Red. nauk. B. Polak. – Koszalin : Centrylny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej, 1998. – S. 27–34.